

2557 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749502>

2558

2559 **MACHINE LEARNING NA PREVISÃO DE SURTOS DE DENGUE NO CONTEXTO**
2560 **DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE**
2561 **LITERATURA**

2562

2563 Laiane Martins de Souza^a; Nicole Victória Lopes da Costa^a; Averaldo Juvenal Menezes Filho^a;
2564 Diego da Silva Smith^b; Marta de Oliveira Barreiros^a

2565

2566 ^aUniversidade do Estado do Pará, Centro De Ciências Naturais e Tecnologia, Castanhal,
2567 Pará, laiane.md.souza@aluno.uepa.br

2568 ^aUniversidade do Estado do Pará, Centro De Ciências Naturais e Tecnologia, Castanhal,
2569 Pará, nicole.costa@aluno.uepa.br

2570 ^aUniversidade do Estado do Pará, Centro De Ciências Naturais e Tecnologia, Castanhal,
2571 Pará, averaldo.jm.filho@aluno.uepa.br

2572 ^bInstituto Federal do Pará, diegosmithdss@gmail.com

2573 ^aUniversidade do Estado do Pará, Centro De Ciências Naturais e Tecnologia, Castanhal,
2574 Pará, marta.do.barreiros@uepa.br

2575

2576 Eixo temático: Engenharia de Software.

2577

2578

RESUMO

2579 A dengue é uma doença endêmica que acomete, principalmente, regiões tropicais e
2580 subtropicais, como a Amazônia. Em tempos de mudanças climáticas, esse quadro torna-se
2581 uma preocupação ainda maior, uma vez que fatores climáticos influenciam na dinâmica do
2582 vetor *Aedes aegypti* e na transmissão do vírus. Nesse contexto, o uso de técnicas de Machine
2583 Learning (ML) oferece uma abordagem favorável para a previsão de surtos de dengue, com
2584 modelos capazes de lidar com grandes volumes de dados e entender as relações não lineares
2585 entre variáveis ambientais e a ocorrência da doença. Assim, este trabalho é uma revisão
2586 sistemática da literatura que busca identificar os principais algoritmos de ML e Deep Learning
2587 (DL) empregados na previsão de surtos de dengue, bem como as variáveis climáticas mais
2588 frequentemente utilizadas nestes modelos. A busca foi realizada na base de dados Web of
2589 Science, considerando estudos publicados entre os anos de 2015 e 2025, e seguindo o método
2590 PRISMA 2020 para revisões sistemáticas. Os resultados indicam que os algoritmos mais
2591 comumente usados e com melhores desempenhos são os baseados em árvores e Redes Neurais
2592 Artificiais. Quanto às variáveis climáticas, destacam-se os dados referentes à temperatura,
2593 precipitação pluviométrica e a umidade relativa do ar, os quais demonstraram grande
2594 relevância para os modelos desenvolvidos. Portanto, o uso de ML para previsão de surtos de
2595 dengue apresenta-se como uma valiosa ferramenta para antecipação de cenários de risco,
2596 embora os estudos atuais ainda deixam lacunas para melhorias nessas previsões, sobretudo
2597 diante da instabilidade climática.

2598

2599 **Palavras-chave:** Dengue; Machine Learning; Deep Learning; Mudanças Climáticas; Surtos

2600

1. INTRODUÇÃO

2601

2602 A dengue representa um dos mais graves problemas de saúde pública em escala global,
2603 sendo endêmica em mais de 100 países e responsável por milhões de infecções anuais (Costa
2604 et al., 2022; Rahman et al., 2021). A doença é primariamente transmitida pela picada do

2605 mosquito *Aedes aegypti*, embora o *Aedes albopictus* também atue como vetor secundário
2606 (Costa et al., 2022; Xu et al., 2022).

2607 O desafio do controle da dengue tem aumentado devido às mudanças climáticas, que
2608 exercem influência direta na ecologia do *Aedes aegypti* e na dinâmica da transmissão do vírus
2609 (Al-Manji et al., 2025). Essa variabilidade climática, aumentada por fenômenos como a
2610 urbanização descontrolada, expande a distribuição geográfica do vetor e aumenta a ocorrência
2611 de epidemias, tornando o cenário epidemiológico ainda mais imprevisível (Al-Manji et al.,
2612 2025; Haque et al., 2024).

2613 Logo, as abordagens de Machine Learning (ML) e Deep Learning (DL) apresentam-se
2614 como ferramentas promissoras para a criação de sistemas mais eficientes de alerta precoce de
2615 dengue (Sivaprasad et al., 2020). Modelos como Random Forest (RF), Artificial Neural
2616 Network (ANN) e Support Vector Machine (SVM) conseguem analisar grandes volumes de
2617 dados e identificar relações complexas entre variáveis climáticas, entomológicas e
2618 epidemiológicas, superando as limitações dos métodos estatísticos tradicionais (Haque et al.,
2619 2024; Rahman et al., 2021). Devido ao aumento de pesquisas na área, esta publicação propõe
2620 uma revisão sistemática para consolidar o conhecimento existente, oferecer uma análise crítica
2621 e direcionar futuros estudos para a implementação de sistemas de controle da dengue mais
2622 eficazes e baseados em inteligência artificial, principalmente diante da instabilidade climática
2623 atual.

2624 2. MATERIAL E MÉTODOS

2625 O presente trabalho é uma revisão sistemática da literatura, de acordo com a
2626 metodologia PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyse
2627 descrita por Page et al.(2022). Nesse sentido, a delimitação de questões de pesquisa é
2628 essencial e ela foi feita seguindo a estratégia PICO, a qual orienta a formulação da pergunta de
2629 pesquisa por meio da definição do problema ou condição a ser investigada, do tipo de
2630 intervenção a ser analisada, da possibilidade de comparação entre intervenções e dos
2631 desfechos de interesse (Galvão & Ricarte, 2019). Dessa forma, foram definidas duas questões
2632 de pesquisa: “Quais algoritmos de Machine Learning têm sido utilizados para prever surtos de
2633 dengue em cenários de mudanças climáticas?” e “Quais variáveis climáticas são mais
2634 utilizadas nestes modelos?”.

2635 A coleta de dados ocorreu em agosto de 2025 e foi utilizado o repositório Web of
2636 Science para seleção dos artigos científicos publicados entre 2015 e 2025. As palavras-chave
2637 utilizadas incluem os seguintes termos usados como critérios de inclusão: “machine learning”,
2638 “climate changes” e “dengue”. Foram excluídos: materiais não científicos, revisões de

2639 literatura, artigos não relacionados ao tema, duplicados, que não abordassem a aplicação de
2640 uma ferramenta de Inteligência Artificial, que não tratasse de arboviroses transmitidas por
2641 Aedes Aegypti ou que não considerasse fatores climáticos. Além disso, outros quatro artigos
2642 foram identificados por busca cruzada e incluídos no processo de revisão.

2643 Inicialmente, os artigos retornados pela primeira pesquisa na base de dados passaram
2644 por uma triagem por Inteligência Artificial(IA), para garantir que todos os artigos abordassem
2645 as palavras-chave definidas ou similares. O uso de IA na automação de processos dentro de
2646 uma revisão sistemática é previsto nas diretrizes do PRISMA 2020 e visto como ferramenta de
2647 otimização de tempo essencial na atual conjuntura(Page et al, 2022). Após isso, o título e
2648 abstract dos artigos restantes foram lidos na íntegra, com o objetivo de incluir apenas
2649 publicações relevantes para o problema delimitado, considerando os critérios de exclusão. A
2650 figura 1 apresenta o processo de seleção de estudos, de acordo com o protocolo PRISMA.

2651 **Figura 1.** Fluxograma PRISMA

2652

2653 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

2654 O estudo de Ismail et al. (2022) teve como objetivo criar um modelo integrado a um
2655 sistema de alerta precoce via Internet das Coisas (IoT) para prever surtos de dengue nas
2656 regiões de Selayang e Bandar Baru Bangi, na Malásia. Para isso, os pesquisadores coletaram
2657 dados semanais de fatores epidemiológicos, entomológicos e ambientais (temperatura,
2658 umidade e índice de poluição no ar) durante o ano de 2018. Ao comparar cinco modelos de
2659 previsão (Autoregressivo de Atraso Distribuído, Hierárquico, ANN, SVM e RF), o modelo RF
2660 obteve o melhor desempenho, com 95% de precisão. Uma descoberta importante foi que os

2661 dados entomológicos não surtiram efeito significativo na precisão do modelo, podendo ser
2662 facilmente removidos (Ismail, S. et al., 2022).

2663 No trabalho de Xu et al. (2022), foram estimadas áreas de risco global para os ciclos
2664 urbano e silvestre do Zika vírus (ZIKV) em cenários presentes e futuros. Para isso, utilizaram
2665 o modelo de máxima entropia (MaxEnt), que integrou registros de ocorrência do ZIKV, de
2666 seus vetores e de hospedeiros primatas com os seguintes dados climáticos: Amplitude Diurna
2667 Média, Isotermalidade, Sazonalidade da Temperatura, Temperatura Média do Trimestre Mais
2668 Úmido e do Mais Seco, Precipitação do Mês Mais Úmido e do Mais Seco, Sazonalidade da
2669 Precipitação, Precipitação do Trimestre Mais Quente e do Mais Frio. Os resultados apontaram
2670 que, atualmente, 16,6% da superfície terrestre (exceto Antártica) está em risco para o ciclo
2671 urbano do ZIKV. No entanto, as projeções futuras indicam que, a nível global, mudanças
2672 climáticas podem reduzir as áreas adequadas para os mosquitos vetores(Xu et al., 2022).

2673 No nordeste da Tailândia, Rahman et al.(2021) buscaram mapear a distribuição
2674 espacial e prever a quantidade (alta/baixa) do vetor da dengue *Aedes aegypti*. Para isso,
2675 utilizou cinco modelos de ML: Logistic regression (LR), SVM, k-Nearest Neighbor (kNN),
2676 ANN e RF. O estudo recolheu diversos tipos de dados entre janeiro e dezembro de 2019, os
2677 quais incluíram a recolha de 1066 fêmeas adultas do mosquito *Aedes aegypti*, fatores
2678 socioeconômicos, fatores de Conhecimento, Atitude e Prática (KAP) relacionados com as
2679 alterações climáticas e a dengue, e dados de paisagem baseados em satélite. Foi observado que
2680 o modelo RF demonstrou o melhor desempenho com precisão de 96% e Área Sob a Curva
2681 Roc(AUC) de 0,99 ao combinar todos os fatores. Além da confiabilidade do modelo RF,
2682 concluiu-se que os fatores relacionados ao KAP têm mais impacto do que os demais
2683 considerados (Rahman, M. et al., 2021).

2684 No artigo de Rahman et al. (2025) empregaram seis algoritmos de Aprendizado de
2685 Máquina para prever o risco de surtos de dengue em Bangladesh. Os modelos utilizados foram
2686 Extreme Gradient Boosting (XGBoost), Light Gradient Boosting Machine (LightGBM),
2687 Naïve Bayes Classifier (Naive), Decision Tree (DT), SVM e Generalized Linear Model
2688 (GLM). As variáveis de análise foram categorizadas em três grupos: Dengue, climáticas,
2689 sociodemográficas e de paisagem. Entre as variáveis climáticas, destacam-se a Umidade
2690 Relativa, a Precipitação, a Pressão Superficial e a Velocidade Máxima do Vento a 50 Metros.
2691 O estudo conclui vantagem do XGBoost, com AUC de 0,89 e Log Loss de 0,64 (Rahman et
2692 al., 2025).

2693 Com o mesmo objetivo, na publicação de GUO et al. (2017) os pesquisadores
2694 utilizaram os modelos Support Vector Regression (SVR), Gradient Boosting Machine (GBM),

2695 Negative binomial Regression Model (NBM), Least Absolute Shrinkage and Selection
2696 Operator (LASSO) e Generalized Additive Model (GAM), e os submeteu sobre as métricas de
2697 Erro Quadrático Médio e R-quadrado. As variáveis climáticas de temperatura média semanal,
2698 umidade relativa média semanal e precipitação foram correlacionadas à dados de casos de
2699 dengue na china e registros de pesquisa sobre dengue na plataforma online Baidu, no período
2700 de 2011 e 2014. Foi observado que o modelo SVR obteve menor taxa de erro na previsão
2701 (Guo et al., 2017).

2702 Lu et al. (2024) integraram modelos de regressão linear múltipla (MLR) com redes de
2703 memória de longo e curto prazo (LSTM), no intuito de melhorar a capacidade de previsão de
2704 casos de dengue com até 60 semanas de antecedência. Primeiro, o MLR foi utilizado como
2705 técnica estatística, para estabelecer a relação entre a taxa média de picadas e as variáveis
2706 climáticas(temperatura, umidade e precipitação). Todos os resíduos que não conseguiram ser
2707 explicados pelo modelo foram passados por um processo de Análise Multi-Resolução (MRA)
2708 e os dados de resíduo sem ruído foram treinados pelo modelo Long Short-Term Memory
2709 (LSTM), um tipo de ANN. Resultando em um Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE) de
2710 13,97. Porém, foram projetados resultados notavelmente divergentes no período que coincidiu
2711 com a implementação da Ordem de Controle de Movimento (MCO) na Malásia em resposta à
2712 COVID-19 (Lu et al., 2024).

2713 Um estudo realizado em 17 regiões administrativas na Filipinas, assim como no de Lu
2714 et al.(2024), utilizou dados meteorológicos, como umidade relativa, precipitação e
2715 temperatura média, juntamente com o número de incidência de dengue (Zafra, 2020). As
2716 ANNs utilizadas foram configuradas da mesma forma para cada região administrativa e com
2717 seis camadas ocultas. Para avaliar a precisão da previsão de casos de dengue, os autores
2718 utilizaram o Erro Logarítmico Quadrático Médio, o que demonstrou que todos os modelos
2719 obtiveram resultado menor que 0,04. No entanto, houve ineficiência da identificação de picos
2720 de incidência em quatro regiões, demonstrando a dificuldade da abordagem em prever eventos
2721 extremos (Zafra, 2020).

2722 O estudo de Ceia-Hasse et al.(2023) objetivou desenvolver uma classificação de séries
2723 para prever alterações relativas no número de ovos de *Aedes Aegypti*, o principal vetor da
2724 dengue, na Ilha da Madeira, em Portugal. A variação foi classificada em 7 classes e foram
2725 usados dados de quantidade de ovos registrados semanalmente entre 2013 e 2019, e variáveis
2726 climáticas referentes a temperatura, umidade relativa e precipitação acumulada. Foram
2727 testadas várias arquiteturas de DL, como Redes Neurais Convolucionais(CNN), Redes Long
2728 Short-Term Memory Convolucionais Profundas (DeepConvLSTM), Redes Residuais (ResNet)

2729 e Redes Inception Time, gerando cinco modelos aleatórios para cada arquitetura. Dessa forma,
2730 foi identificado um melhor desempenho da DeepConvLSTM, apresentando AUC igual a 0.92.
2731 Ademais, o estudo contou com uma comparação com quatro modelos clássicos de ML, que
2732 obtiveram um desempenho preditivo inferior a 0,6 de AUC (Ceia-Hasse et al., 2023).

2733 Os artigos analisados demonstraram versatilidade quanto aos algoritmos utilizados,
2734 embora seja possível observar a presença marcante do RF, SVM, modelos de regressão e
2735 ANNs. Modelos baseados em árvores, como Random Forest e XgBoost, e modelos de
2736 diferentes arquiteturas de Redes Neurais Artificiais foram os que mais se destacaram em poder
2737 preditivo em problemas relacionados ao enfoque desta revisão (Zafra, 2020; Rahman, M. et al.,
2738 2021; Ismail, S. et al., 2022; Ceia-Hasse et al., 2023; Lu et al., 2024; Rahman et al., 2025).
2739 Todavia, nos trabalho de Xu et al. (2022), ao prever área de risco para ciclos do Zika Vírus -
2740 arbovírus também transmitido pelo *Aedes Aegypti* -, o modelo de MaxEnt obteve bom
2741 resultado, assim como o SVR no estudo de GUO et al. (2017).

2742 Ademais, é possível perceber que em todos os trabalhos encontrados foram consideradas
2743 diversas características na construção dos modelos de ML e DL. No entanto, as variáveis
2744 climáticas mais empregadas foram as relacionadas à temperatura, umidade e precipitação(Guo
2745 et al., 2017; Zafra, 2020; Ismail, S. et al., 2022; Xu et al., 2022; Ceia-Hasse et al., 2023; Lu et
2746 al., 2024; Rahman et al., 2025). Alguns estudos também utilizaram características como
2747 isotermalidade(Xu et al., 2022), KAP(Rahman, M. et al., 2021) e pressão superficial
2748 atmosférica(Rahman et al., 2025).

2749 4. CONCLUSÃO

2750 Portanto, esta revisão sistemática comprova a viabilidade dos modelos de Machine
2751 Learning (ML) na previsão de surtos de dengue no contexto de mudanças climáticas. Os
2752 achados demonstraram que diversas arquiteturas de ML, com destaque para os modelos como
2753 Random Forest e XgBoost, e redes neurais como LSTM e DeepConvLSTM, superam os
2754 métodos estatísticos tradicionais, alcançando níveis de acurácia preditiva frequentemente
2755 superiores a 90%. O sucesso destes modelos reside na capacidade de integrar um conjunto
2756 heterogêneo de variáveis, como dados climáticos, entomológicos, epidemiológicos e, de forma
2757 mais relevante, dados sociocomportamentais e de paisagem. Portanto pode-se observar que a
2758 ML realmente representa uma ferramenta poderosa e viável para aprimorar a revisão de surtos
2759 de dengue. Na prática, isso indica um potencial transformador para a vigilância
2760 epidemiológica, permitindo que os sistemas de saúde pública transitem de uma postura reativa
2761 para uma proativa, possibilitando o controle de surtos antes que esses ocorram.

2762 5. REFERÊNCIAS

- 2763 Abdullah Al-Manji, Adil Al Wahaibi, Al-Azri, M., & Chan, M. F. (2025). Predicting Mosquito-Borne
2764 Disease Outbreaks Using Poisson and Negative Binomial Models: A Comparative Study. *Journal of*
2765 *Infection and Public Health*, 18(11), 102906–102906. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2025.102906>
- 2766 Ceia-Hasse, A., Sousa, C., Gouveia, B. R., & César Capinha. (2023). Forecasting the abundance of
2767 disease vectors with deep learning. *Ecological Informatics*, 78, 102272–102272.
2768 <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102272>
- 2769 Costa, A. C., Gomes, T. F., Moreira, R. P., Cavalcante, T. F., & Mamede, G. L. (2022). Influence of
2770 hydroclimatic variability on dengue incidence in a tropical dryland area. *Acta Tropica*, 235, 106657–
2771 106657. <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2022.106657>
- 2772 Cristiane, M., Galvão, B., Luiz, I., & Ricarte, M. (n.d.). Esta obra está licenciada sob uma Licença
2773 Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (cc BY 4.0) REVISÃO SISTEMÁTICA DA
2774 LITERATURA: CONCEITUAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO SYSTEMATIC LITERATURE
2775 REVIEW: CONCEPT, PRODUCTION AND PUBLICATION.
2776 <https://doi.org/10.21728/logeion.2019v6n1.p57-73>
- 2777 Guo, P., Liu, T., Zhang, Q., Wang, L., Xiao, J., Zhang, Q., Luo, G., Li, Z., He, J., Zhang, Y., & Ma, W.
2778 (2017). Developing a dengue forecast model using machine learning: A case study in China. *PLOS*
2779 *Neglected Tropical Diseases*, 11(10), e0005973. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005973>
- 2780 Haque, S., Mengersen, K., Barr, I., Wang, L., Yang, W., Sotiris Vardoulakis, Bambrick, H., & Hu, W.
2781 (2024). Towards development of functional climate-driven early warning systems for climate-sensitive
2782 infectious disease: Statistical models and recommendations. *Environmental Research*, 118568–118568.
2783 <https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.118568>
- 2784 Ismail, S., Fildes, R., Ahmad, R., Wan Mohamad Ali, W. N., & Omar, T. (2022). The practicality of
2785 Malaysia dengue outbreak forecasting model as an early warning system. *Infectious Disease Modelling*,
2786 7(3), 510–525. <https://doi.org/10.1016/j.idm.2022.07.008>
- 2787 Lu, X., Teh, S. Y., Tay, C. J., Abu Kassim, N. F., Fam, P. S., & Soewono, E. (2024). Application of
2788 multiple linear regression model and long short-term memory with compartmental model to forecast
2789 dengue cases in Selangor, Malaysia based on climate variables. *Infectious Disease Modelling*, 10(1),
2790 240–256. <https://doi.org/10.1016/j.idm.2024.10.007>
- 2791 Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer,
2792 L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson,
2793 A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., & McGuinness, L. A. (2022).
2794 A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. *Epidemiologia E*
2795 *Serviços de Saúde*, 31(2). <https://doi.org/10.5123/s1679-49742022000200033>
- 2796 Rahman, M. S., & Abu, M. (2025). Explainable artificial intelligence for predicting dengue outbreaks
2797 in Bangladesh using eco-climatic triggers. *Global Epidemiology*, 10, 100210–100210.
2798 <https://doi.org/10.1016/j.gloeipi.2025.100210>
- 2799 Rahman, M. S., Pientong, C., Zafar, S., Ekalaksananan, T., Paul, R. E., Haque, U., Rocklöv, J., &
2800 Overgaard, H. J. (2021). Mapping the spatial distribution of the dengue vector *Aedes aegypti* and
2801 predicting its abundance in northeastern Thailand using machine-learning approach. *One Health*
2802 (Amsterdam, Netherlands), 13, 100358. <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100358>
- 2803
2804 Sivaprasad, A., Beevi, N. S., & Manojkumar, T. K. (2020). Dengue and Early Warning Systems: A
2805 review based on Social Network Analysis. *Procedia Computer Science*, 171, 253–262.
2806 <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.04.027>

- 2807
2808 Xu, Y., Zhou, J., Liu, T., Liu, P., Wu, Y., Lai, Z., Gu, J., & Chen, X.-G. (2022). Assessing the risk of
2809 spread of zika virus under current and future climate scenarios. Biosafety and Health, 4(3).
2810 <https://doi.org/10.1016/j.bsheal.2022.03.012>
- 2811 Zafra, B. (2020). Predicting dengue in the Philippines using artificial neural network.
2812 <https://doi.org/10.1101/2020.10.08.20209718>
- 2813